

IBN SINO ASARLARIDAGI ORTIQCHA VAZNLIKKA QARSHI DORI VOSITALAR FARMAKOLOGIYASI

Akobirova N.Sh.

Shakarov N.K.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi.

e-mail: akobirovanilufar04@gmail.com tel: +998 (93) 490-57-89

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736667>

Dolzarbli: Gavda tuzilishi – bu har bir insonning ko'rki hisoblanadi. Hozirgi kunda tadqiqotlarning ko'rsatishicha dunyo aholisining deyarli 30%i semizlikdan shikoyat qilishi aniqlangan. Bugungi kunda ortiqcha vaznlik bir qancha yomon oqibatlarga sabab bo'lmoqda. Xususan, respublikamizda ham mazkur muammo sog'liqni saqlash tizimida jiddiy oqibatlarni yuzaga keltirmoqda. Semizlik, aosan, uning abdominal (qorin sohasidagi) shakli ko'plab kasalliklarning kelib chiqishida muhim rol o'ynashi so'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlarda o'z natijasini topdi. Xususan, 55 yoshdan kichik bo'lgan 3-daraja semizligi bo'lgan odamlarda 2-tur qandli diabet bilan kasallanish xavfi shu yoshdagi normal tana vaznida bo'lgan odamlarga nisbatan erkaklarda 18, ayollarda 13 marta yuqori bo'lishi isbotlangan. Aynan ularning holatini yaxshilash uchun Abu Ali ibn Sino bir qancha tabiiy vositalar haqida ma'lumotlar yozib qoldirganlar.

Maqsadi: Buyuk qomusiy olim Abu Ali ibn Sino asarlarida ortiqcha vaznlikka qarshi qo'llanilgan dorivor osimliklarning xususiyatlarini zamonaviy usullar yordamida, o'rganish va ortiqcha vaznlikni bartaraf etishning zararsiz usullarini aniqlash.

Usul va uslublar: Abu Ali ibn Sino o'zining "Tib qonunlari" ta'limotida ortiqcha vaznlikka qarshi bir qancha o'simliklardan iborat bo'lgan dori tarkiblarini aytib o'tgan. Bulardan yovvoyi bodring ildizi, gulxayri va govshir ildizi yoki juvona urug'i, gazako't urug'i va ziradan tashkil topgan o'simliklar va ularning qismlarini misol qilib keltirganlar. Bundan tashqari organizmning tez va zararsiz ozishi uchun gulxayri, yovvoyi bodring va govshir ildizlaridan olib elaki dori tayyorlab, 3g(yoki 2.975g) massadagi elaki doridan bir kunda ikki mahal iste'mol qilinishi lozim. Undan tashqari buyuk alloma o'zining asarida murakkab dori sifatida bir qator dorivor o'simliklar jamlanmasidan ushbu sifatni bartaraf etish uchun foydalangani ma'lum. Buning uchun yumaloq zarovanddan 3g, ingichka xil lufodan 6.67g, rum gentianasi ildizi, julax, tog' petrushkasi va a'fo iloni tuzining har biridan 9g olinganda tayyorlangan damlamamiz bir marta qo'llash uchun yetrali bo'lishini yozib qoldirganlar. Bu dorilar damlama sifatida ertalab va kechqurun ovqatdan keyin qabul qilinganida yaxshi foyda berishi mumkin.

Natijalar: Yuqorida aytib o'tilgan ortiqcha vazn tashlash uchun tabiiy vositalar albatta yaxshi natijalar beradi. Xususan, gulxayri ildizidan tayyorlangan damlamadan 2 hafta mobaynida foydalanadigan bo'lsak, bu bizga to'laqonli har taraflama go'zal qomat va ortiqcha kasalliklarsiz farovon hayot kechirishimizning garovi bo'lishi mumkin.

Xulosa: Buyuk alloma – Abu Ali ibn Sino ta'limotidan nafaqat inson sog'lig'i, balki uning chiroyi, tashqi go'zalligi uchun ham foydali bo'lgan ma'lumotlarni ko'plab olishimiz mumkin. Bu ma'lumotlardan bugungi kunda samarali foydalanish va uni jamiyatga tadbiiq qilish esa bizning vazifamiz hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmas edi.